

A red crosshair graphic consisting of a vertical line on the left and a horizontal line across the middle, intersecting at the center of the page.

Guía Didáctica

Curso Virtual
Gestión y Edición con OJS

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Vicerrectorado de Investigación
Fondo Editorial Universitario
Abril 2020

Curso virtual de gestión y edición con OJS: guía didáctica

Julio Santillán-Aldana, 2020
Lila Viza-Condori, 2020
Luz Huayta-Enriquez, 2020

Editado por:
Fondo Editorial Universitario
Vicerrectorado de Investigación
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Ciudad Universitaria, Av. Miraflores S/N, Tacna, Perú.
foed@unjbg.edu.pe

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

Contenido

1. Introducción	4
2. Objetivos	5
2.1 Objetivo General	5
2.2 Objetivos específicos	5
3. Contenidos	6
Unidad de Aprendizaje 1: Gestión electrónica de revistas académicas y científicas	6
Unidad de Aprendizaje 2: Implementación de una revista académica y/o científica en OJS	6
Unidad de Aprendizaje 3: Gestión Editorial con OJS	6
Unidad de Aprendizaje 4: Gestión complementaria en OJS	6
4. Cronograma	7
5. Metodología	8
6. Requisitos	8
6.1. Conocimientos	8
6.2. Recursos	8
7. Evaluación	9
8. Fuentes de información	11
9. Equipo docente	12

1. Introducción

Sean bienvenidos a la Guía Didáctica del curso “Gestión y Edición con OJS”, disciplina en modalidad virtual, dirigida a los miembros de los equipos editoriales de las revistas académicas y científicas institucionales, acreditadas en el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

En esta guía podrán encontrar la información más relevante sobre la organización del curso: objetivos, temas abordados, secuencia de las sesiones, metodología usada, requisitos de los participantes, materiales necesarios, equipo docente, proceso de evaluación, etc.

Hemos buscado que toda esta información se presente de forma simple y clara, para su fácil uso. Es por ello por lo que sugerimos que le dediquen unos minutos a revisar cada uno de sus apartados. Estamos abiertos a las sugerencias y los comentarios que consideren para la mejora de la guía, los cuales pueden ser enviados a: foed@unjbq.edu.pe

Muchas gracias por su tiempo, buena lectura.

2. Objetivos

La disciplina se fundamenta en el siguiente objetivo general y objetivos específicos.

2.1 Objetivo General

Capacitar a los equipos editoriales de las revistas académicas y científicas institucionales en el uso de la herramienta Open Journal Systems (OJS).

2.2 Objetivos específicos

- Adquirir los conocimientos y las habilidades técnicas necesarias para implementar, adaptar, configurar y poner en funcionamiento revistas académicas y científicas con OJS.
- Conocer las acciones que desde el sistema se pueden implementar para aumentar los niveles de visibilidad e impacto de las revistas académicas y científicas publicadas.

3. Contenidos

El curso se divide en cuatro unidades de aprendizaje que se describen a continuación.

Unidad de Aprendizaje 1: Gestión electrónica de revistas académicas y científicas

Aborda los distintos aspectos fundamentales de la edición de revistas académicas y científicas, desde el envío hasta la publicación. Presenta las principales características y funcionalidades de la herramienta Open Journal Systems.

Unidad de Aprendizaje 2: Implementación de una revista académica y/o científica en OJS

Detalla los principales aspectos de la creación y configuración de una revista académica y/o científica en OJS. Muestra los distintos usuarios y roles que se pueden considerar en la plataforma para las labores de gestión y edición.

Unidad de Aprendizaje 3: Gestión Editorial con OJS

Aborda los diferentes aspectos a considerar para el desarrollo de la gestión editorial de forma íntegra con OJS. Presenta la modalidad de gestión editorial abreviada mediante plugin en la plataforma. Muestra el procedimiento de creación y personalización de números de la revista, además de la publicación de estos.

Unidad de Aprendizaje 4: Gestión complementaria en OJS

Detalla el procedimiento de personalización de la revista académica y/o científica en OJS, incluyendo la activación de algunos filtros complementarios. Resalta aspectos de la gestión de metadatos de los artículos.

4. Cronograma

Unidad de Aprendizaje	Semana	Periodo
1. Gestión electrónica de revistas académicas y científicas	1	20 - 26 Abril
	2	27 Abril - 3 Mayo
2. Implementación de una revista académica y/o científica en OJS	3	4 - 10 Mayo
	4	11 - 17 Mayo
3. Gestión Editorial con OJS	5	18 - 24 Mayo
	6	25 - 31 Mayo
4. Gestión complementaria en OJS	7	1 - 7 Junio
	8	8 - 14 Junio

5. Metodología

- El curso se desarrollará en modalidad virtual, en una plataforma educativa online, donde los participantes desarrollarán cuatro (4) unidades de aprendizaje (módulos) con actividades que acumulan un total de 40 horas.
- Cada participante tendrá acceso a una instalación OJS, online e individual, para las prácticas respectivas durante el desarrollo del curso.
- El equipo docente informará oportunamente la publicación de nuevos contenidos, las actividades a desarrollar y la fecha final de entrega de cada una de ellas. Cualquier aspecto no contemplado será resuelto por el equipo.

6. Requisitos

Para participar del curso es necesario que los miembros de los equipos editoriales posean los siguientes conocimientos y recursos.

6.1. Conocimientos

- Conocimiento básico del proceso editorial de revistas académicas y científicas.
- Conocimiento básico de uso del computador y software ofimático a nivel usuario (creación de documentos, archivos y carpetas).
- Conocimiento básico de Internet a nivel usuario (navegación, registro de formularios, carga y descarga de archivos).

6.2. Recursos

- PC o laptop con conexión a Internet.
- Accesorios de comunicación multimedia para PC o laptop (parlantes, audífonos, cámara de video).
- Navegador de internet: Chrome o Firefox.
- Cuenta de correo electrónico en GMail.

7. Evaluación

La evaluación se realizará de forma continua mediante la verificación de diversas actividades, tanto individuales como grupales: actividad práctica, participación en foros, autoevaluación, etc.

Los alumnos recibirán puntos por cada actividad desarrollada, ver cuadro siguiente. Los alumnos podrán acumular un máximo de 100 puntos. Sólo podrán solicitar certificado de participación del curso aquellos alumnos que hayan aprobado un mínimo de 76 puntos.

Contenido	Actividad	Evaluación	Puntaje
Edición de revistas académicas y científicas	Actividad práctica	Individual	4
	Participación en foro	Grupal	4
	Autoevaluación	Individual	4
Edición electrónica de revistas académicas y científicas	Actividad práctica	Individual	5
	Participación en foro	Grupal	4
	Autoevaluación	Individual	4
Creación y configuración general de una revista académica y/o científica en OJS	Actividad práctica	Individual	4
	Participación en foro	Grupal	4
	Autoevaluación	Individual	4
Usuarios y roles de una revista académica y/o científica en OJS	Actividad práctica	Individual	5
	Participación en foro	Grupal	4
	Autoevaluación	Individual	4
Gestión editorial completa en OJS	Actividad práctica	Individual	4
	Participación en foro	Grupal	4
	Autoevaluación	Individual	4
Gestión editorial abreviada en OJS	Actividad práctica	Individual	5
	Participación en foro	Grupal	4
	Autoevaluación	Individual	4
Personalización de la revista académica y/o	Actividad práctica	Individual	4

Contenido	Actividad	Evaluación	Puntaje
científica en OJS	Participación en foro	Grupal	4
	Autoevaluación	Individual	4
Gestión de metadatos de los artículos	Actividad práctica	Individual	5
	Participación en foro	Grupal	4
	Autoevaluación	Individual	4
			100

El sistema de evaluación tendrá la siguiente ponderación:

Ponderación de la evaluación según la actividad

8. Fuentes de información

A continuación, se presenta las fuentes de información del curso que también puede considerarse como bibliografía mínima.

Brito, Ronnie Fagundes et al. (2018). *Guia do usuário do OJS 3*. IBICT.
<https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/handle/192/252>

Delgado-Vázquez, Ángel M. (2018). *Gestión y edición de revistas académicas con software libre: el uso de Open Journal Systems 3*. Universidad de Murcia.
<https://libros.um.es/editum/catalog/download/2061/2741/2701-1?inline=1>

Figuereido Castro, Regina. (2012). *Gestión de una revista científica*.
Latindex. 33 slides. http://www.latindex.ucr.ac.cr/docs/castro_gestion_CR.ppt

Jiménez-Hidalgo, Sonia; Giménez-Toledo, Elea; Salvador-Bruna, Javier. (2008). Los sistemas de gestión editorial como medio de mejora de la calidad y la visibilidad de las revistas científicas. *El profesional de la información*, 17(3), 281-291.
<http://digital.csic.es/bitstream/10261/36347/1/sege.pdf>

PKP. (2019). *Aprendiendo OJS 3.1: Una Guía Visual para Sistemas de Revistas Abiertas* (P. Pastor trad.). Simon Fraser University, Public Knowledge Project.
<https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/es/>

PKP. (2018). *Learning OJS 3.1: A Visual Guide to Open Journal Systems*. Simon Frazer University, Public Knowledge Project. <https://www.gitbook.com/book/pkp/ojs3/details>

PKP. (2017). *Open Journal Systems*. Simon Frazer University, Public Knowledge Project.
<https://pkp.sfu.ca/ojs/>

PKP. (2016). *OJS Documentation*. Simon Frazer University, Public Knowledge Project.
https://pkp.sfu.ca/wiki/index.php?title=OJS_Documentation

Yance-Yupari, Victoria. (2018). *Uso de Open Journal System en revistas científicas peruanas*. *Cultura*, 32, 353-366. <http://doi.org/10.24265/cultura.2018.v32.16>

9. Equipo docente

- **Julio Santillán Aldana (Profesor)**. Bibliotecólogo. Doctor en Ciencia de la Información por la Universidade de Brasília (UnB). julio.santillan@gmail.com
- **Lila Viza Condori (Tutora)**. Comunicadora Social. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y Maestrante en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG). limiviza@gmail.com
- **Luz Huayta Enriquez (Tutora)**. Educadora. Especialidad de Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG). Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la misma casa de estudio. luzhe1313@gmail.com